

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Jalilov Nodirbek Komil o'g'li

HUQUQBUZARLIKLARNING YAKKA TARTIBDAGI

PROFILAKTİKASINING USUL VA SHAKLLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

